

MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING REFLEKSIV-MADANIY DUNYOQARASHINI TARBİYALASH BOSQICHLARI VA TEXNOLOGIYALARI

Xolbo‘tayeva Dilfuza

TPMI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20120729>

Annotatsiya. Maqolada madaniyatshunoslik yondashuvi asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning refleksiv-madaniy dunyoqarashini shakllantirishning nazariy va amaliy masalalari yoritilgan. Tadqiqotda bo‘lajak mutaxassislarning o‘z-o‘zini anglash, madaniy qadriyatlarini idrok etish va pedagogik faoliyatda refleksiv ko‘nikmalarni qo‘llash bosqichlari tizimli ravishda tahlil qilingan. Muallif tomonidan talabalarning dunyoqarashini boyitishga xizmat qiluvchi zamonaviy ta‘lim texnologiyalari taklif etilgan. Maqola pedagogika oliy ta‘lim muassasalari o‘qituvchilari va soha tadqiqotchilari uchun mo‘ljallangan.

Kalit so‘zlar: madaniyatshunoslik yondashuvi, refleksiv-madaniy dunyoqarash, bo‘lajak o‘qituvchi, pedagogik texnologiya, qadriyat, o‘z-o‘zini tahlil, kasbiy tayyorgarlik.

Zamonaviy globallashtirish sharoitida ta‘lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri nafaqat yuqori malakali mutaxassis, balki boy madaniy dunyoqarashga va chuqur refleksiv fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lgan o‘qituvchi shaxsini tayyorlashdan iborat. Bo‘lajak o‘qituvchining professional shakllanishida uning o‘z faoliyatini madaniy qadriyatlar prizmasi orqali tahlil qila olishi, ya‘ni refleksiv-madaniy dunyoqarashi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Pedagogika turkum fanlarini o‘qitish jarayoni talabalarda ushbu sifatlarni shakllantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Biroq, bu jarayon o‘z-o‘zidan sodir bo‘lmaydi; u aniq maqsadga yo‘naltirilgan, bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan va maxsus pedagogik texnologiyalarni talab qiladigan murakkab tizimdir. Ushbu maqolaning maqsadi — pedagogika fanlari misolida talabalarda refleksiv-madaniy dunyoqarashni tarbiyalashning asosiy bosqichlarini (motivatsion-dagnostik, amaliy va refleksiv-transformativ) va ularda qo‘llaniladigan samarali metodlarni ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berishdan iborat.

Pedagogika turkum fanlarini o‘qitish jarayonida talabalarda refleksiv-madaniy dunyoqarashni tarbiyalash o‘ziga xos bosqichlarda amalga oshiriladi. Uning asosiy bosqichlari motivatsion-dagnostik, amaliy bosqich va refleksiv-transformativ bosqichlarda amalga oshiriladi. Talabalarda refleksiv-madaniy dunyoqarashni tarbiyalashning **motivatsion-dagnostik bosqichi** pedagogika turkum fanlarini o‘qitish jarayonida talabalarda madaniy-refleksiv dunyoqarashni rivojlantirishning dastlabki va muhim bosqichi hisoblanadi. Ushbu bosqichning asosiy maqsadi talabalarda milliy va umuminsoniy madaniyatga ongli munosabat, pedagogik voqelikni tahlil qilishga ichki ehtiyoj, o‘z qarashlari va qadriyatlarini anglashga yo‘naltirilgan motivatsiyani shakllantirish hamda ularning mavjud bilim, munosabat va refleksiv tayyorgarlik darajasini aniqlashdan iborat. Bu bosqichda talabalar, avvalo, pedagogika fanlarini faqat nazariy bilimlar majmui sifatida emas, balki inson, jamiyat, madaniyat, tarbiya va ta‘lim o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni anglash vositasi sifatida qabul qila boshlaydilar. Shu jihatdan

motivatsion-diaagnostik bosqich talabada “Nima uchun men pedagogik madaniyatni anglashim kerak?”, “Mening shaxsiy qarashlarim ta’lim-tarbiya jarayoniga qanday ta’sir qiladi?”, “Madaniy qadriyatlar va pedagogik faoliyat o’rtasida qanday bog’liqlik bor?” kabi savollarga ichki qiziqish uyg’otadi. Mazkur bosqichning **motivatsion jihati** talabalarda madaniy-refleksiv dunyoqarashni rivojlantirishga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish bilan bog’liq. Bu jarayonda professor-o’qituvchi talabalarni pedagogik kasbning madaniy mazmuni, o’qituvchi shaxsining ma’naviy qiyofasi, milliy qadriyatlar, umuminsoniy g’oyalar, kasbiy mas’uliyat va refleksiyaning ahamiyati bilan tanishtiradi. Talabalar pedagogik faoliyatda faqat bilim berish emas, balki shaxs tarbiyasi, madaniy muhit yaratish, o’quvchilar bilan insonparvarlikka asoslangan munosabatni qaror toptirish muhim ekanligini anglab yetadilar.

Refleksiv-madaniy dunyoqarashni tarbiyalashning diaagnostik jihati esa talabalarning madaniy dunyoqarashi, qadriyatlarga munosabati, o’zini anglash darajasi, refleksiv fikrlash ko’nikmasi va pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish ko’nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Bu jarayonda anketa, suhbat, test, esse, refleksiv kundalik, pedagogik vaziyatlar tahlili, “Mening pedagogik qarashlarim”, “Men uchun madaniyat nima?”, “Zamonaviy o’qituvchi qanday bo’lishi kerak?” kabi mavzularda yozma ishlardan foydalanish mumkin.

Motivatsion-diaagnostik bosqichda professor-o’qituvchi talabalarning refleksiv-madaniy ko’nikmalarining boshlang’ich darajasini aniqlashga muvaffaq bo’ladi. Masalan, talabalarning milliy madaniyatga munosabati, o’z kasbiga qiziqishi, pedagogik qadriyatlarni tushunishi, boshqalar fikrini hurmat qilishi, o’z xatti-harakatlarini tahlil qila olishi, tanqidiy va refleksiv fikrlashga moyilligi o’rganiladi. Bu ma’lumotlar keyingi bosqichlarda ta’lim mazmuni, metodlar va topshiriqlarni to’g’ri tanlashga yordam beradi. Ushbu bosqichda quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

- talabalarda pedagogik fanlarga nisbatan qiziqishni kuchaytirish;
- madaniyat, qadriyat, tarbiya, shaxs va jamiyat o’rtasidagi aloqadarlikni anglatish;
- refleksiv fikrlashga ehtiyoj uyg’otish;
- talabalarning mavjud bilim va qarashlarini tashxis qilish;
- ularda o’z-o’zini baholash va o’z qarashlariga tanqidiy yondashish ko’nikmasini shakllantirish kabilardan iborat.

Refleksiv-madaniy dunyoqarashni tarbiyalashning motivatsion-diaagnostik bosqichida qo’llaniladigan samarali metodlar qatoriga muammoli savollar, evristik suhbat, “aqliy hujum”, qadriyatlar shkalasi, keys-tahlil, refleksiv esse, klaster, “Madaniy qadriyatlar xaritasi”, “O’qituvchi shaxsining ideal modeli” kabi interfaol usullarni kiritish mumkin. Bu metodlar talabalarni faol fikrlashga, o’z munosabatini bildirishga, shaxsiy tajribasini tahlil qilishga va pedagogik hodisalarga madaniy nuqtai nazardan yondashishga undaydi. Natijada talabalarda pedagogik fanlarni o’rganishga nisbatan barqaror qiziqish, madaniy qadriyatlarni anglashga intilish, o’z shaxsiy va kasbiy pozitsiyasini tahlil qilishga tayyorlik, refleksiv fikrlashga ehtiyoj shakllana boshlaydi. Shu bilan birga, professor-o’qituvchi talabalarning qaysi jihatlari yetarli, qaysi yo’nalishlarda qo’shimcha rivojlantirish zarurligini aniqlaydi. U talabalarni ichki jihatdan faollashtiradi, ularning pedagogik madaniyatga bo’lgan munosabatini aniqlaydi, refleksiv fikrlashga yo’naltiradi va keyingi bosqichlarda amalga oshiriladigan ta’limiy-tarbiyaviy ishlar uchun zarur asos yaratadi.

Talabalarda refleksiv-madaniy dunyoqarashni tarbiyalashning amaliy bosqichi, ya’ni pedagogik faoliyatga yo’naltirilgan bosqichi nazariy bilimlar faoliyat orqali jonlanadi va bo’lajak o’qituvchining shaxsiy tajribaga aylanadi. Motivatsion-diaagnostik bosqichida talabada ichki

ehtiyoj va qiziqish shakllanadi, amaliy bosqichda bu ehtiyoj amaliy harakatlar orqali rivojlantiriladi. Ushbu bosqichning asosiy mohiyati talabalarni real yoki modellashtirilgan pedagogik vaziyatlarda mustaqil faoliyatga jalb qilish, ularda madaniy qadriyatlar asosida qaror qabul qilish, muammoli vaziyatlarni hal etish va pedagogik fikr-mulohaza yuritish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Amaliyot jarayonida talabalarda bilim, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, xulosa chiqarish kabi kognitiv ko'nikmalar shakllanadi. Shuningdek, pedagogik faoliyatga shaxsiy munosabat paydo bo'ladi, ular uchun madaniy qadriyatlar amaliy yo'naltiruvchi omilga aylanadi, refleksiya dastlabki darajada namoyon bo'ladi. Bu bosqichda talabalar:

- dars loyihalarini ishlab chiqarish;
- madaniy komponentlarni ta'lim mazmuniga integratsiya qilish;
- o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarni modellashtirish;
- pedagogik qarorlarni asoslashni o'rganish;

turli ijtimoiy-madaniy vaziyatlarda pedagogik pozitsiyani tanlash kabi vazifalarni amalga oshiradilar.

Amaliyot bosqichida madaniy-refleksiv dunyoqarashni rivojlantirish quyidagi mexanizmlar orqali amalga oshadi: interiorizatsiya, modellashtirish, imitatsiya va variatsiya, situativ qaror qabul qilish kabilar. Bu bosqichda interfaol va faol o'qitish texnologiyalari ustuvor hisoblanadi. Ayniqsa, dars tadqiqoti yoki darsni o'rganish texnologiyasi talabalarning o'z faoliyatini kuzatish va tahlil qilish imkoniyatini kengaytiradi, bu esa refleksiyaning keyingi bosqichiga o'tish uchun asos yaratadi. Bunda o'qituvchilar guruhi tomonidan darsni birgalikda rejalashtirish, o'tkazish, kuzatish va tahlil qilishga asoslangan hamkorlikdagi kasbiy rivojlanish usuli bo'lib, bu asosan pedagogik amaliyot davrida qo'llaniladi. Bu bosqichda professor-o'qituvchining faoliyati fasilitator, ekspert, maslahatchi sifatida namoyon bo'ladi. Natijada amaliyot bosqichi yakunida talabalarda madaniy asosda qaror qabul qilish ko'nikmasi, pedagogik faoliyatni rejalashtirish va amalga oshirish ko'nikmasi, vaziyatli fikrlash va moslashuvchanlik, amaliy refleksiya shakllanadi.

Talabalarda reflektiv-madaniy dunyoqarashni tarbiyalashning reflektiv-transformativ bosqich pedagogika turkum fanlarini o'qitish jarayonida talabalarda madaniy-refleksiv dunyoqarashni tarbiyalashning eng yuqori, yakunlovchi va shaxsiy o'zgarishga yo'naltirilgan bosqichidir. Bu bosqichda talaba nafaqat pedagogik bilimlarni o'zlashtiradi, balki o'zining madaniy qarashlari, qadriyatlari, kasbiy pozitsiyasi va pedagogik faoliyatga munosabatini qayta tahlil qiladi, takomillashtiradi va yangi sifat darajasiga ko'taradi. Mazkur bosqichning asosiy maqsadi talabalarda o'z pedagogik faoliyatini madaniy qadriyatlar, milliy va umuminsoniy mezonlar, kasbiy mas'uliyat hamda reflektiv fikrlash asosida baholash, qayta ko'rib chiqish va rivojlantirish ko'nikmasini shakllantirishdan iborat. Bunda refleksiya oddiy “o'zini tahlil qilish” darajasida qolmaydi, balki talabaning shaxsiy va kasbiy o'zgarishiga xizmat qiladigan transformativ kuchga aylanadi. Ushbu bosqichning muhim xususiyati shundaki, talabada madaniy-refleksiv dunyoqarash barqaror kasbiy sifat darajasida shakllana boshlaydi. U pedagogik voqelikka shaxsiy e'tiqod, madaniy mas'uliyat, insonparvarlik, milliy qadriyatlar va umuminsoniy mezonlar asosida yondashadi. Talaba pedagogik jarayonni insonni rivojlantiruvchi, shaxsni kamol toptiruvchi va madaniy muhit yaratuvchi faoliyat sifatida anglaydi.

Refleksiv-transformativ bosqichning mazmuni bir nechta yo'nalishda namoyon bo'ladi:

1. Kognitiv qayta anglash. Talaba pedagogika, tarbiya nazariyasi, didaktika, pedagogik mahorat, etnopedagogika, pedagogik psixologiya kabi fanlarda o‘rgangan bilimlarini qayta tahlil qiladi. U nazariy bilimlarni mexanik ravishda eslab qolmaydi, balki ularni o‘z hayotiy va kasbiy tajribasi bilan bog‘laydi.

2. Qadriyatli qayta baholash. Talaba milliy madaniyat, oilaviy tarbiya, ustoz-shogird an‘analari, insonparvarlik, bag‘rikenglik, adolat, mas‘uliyat, hamkorlik kabi qadriyatlarni pedagogik faoliyatning asosiy mezon sifatida anglaydi.

3. Kasbiy pozitsiyaning shakllanishi. Talaba o‘zini bo‘lajak pedagog sifatida tasavvur qiladi, o‘z kasbiy maqsadlarini belgilaydi, pedagogik faoliyatda qanday prinsiplarga amal qilishini aniqlaydi. Bu jarayonda unda kasbiy identifikatsiya, ya‘ni o‘zini pedagogik kasb bilan bog‘liq holda anglash rivojlanadi.

4. Amaliy tajribani qayta qurish. Talaba mikrodars, pedagogik amaliyot, keys-tahlil, dars loyihasi, tarbiyaviy tadbir yoki guruhiy muhokamalar jarayonidagi o‘z faoliyatini tahlil qiladi. U qaysi harakatlari samarali bo‘lgani, qaysi jihatlarida qiyinchilikka duch kelgani, qanday xatolardan xulosa chiqarish kerakligini anglaydi.

Bu bosqichda quyidagi metodlar samarali hisoblanadi: reflektiv kundalik yuritish, portfolio tayyorlash, “Mening pedagogik pozitsiyam” mavzusida esse yozish, pedagogik vaziyatlarni tanqidiy tahlil qilish, muhim pedagogik holatlar tahlili, debat, ilmiy munozara, kouching, mentorlik, o‘z o‘zini baholash varaqalari, tengdoshlar fikri asosida tahlil, amaliy tadqiqot elementlari. Masalan, reflektiv kundalik talabaga har bir mashg‘ulot yoki amaliy faoliyatdan keyin o‘z fikrini yozma tarzda ifodalash imkonini beradi. Bu jarayon refleksiyaning odatga aylantiradi. Portfolio esa talabaning shaxsiy va kasbiy o‘shish dinamikasini ko‘rsatadi. Unda talabaning esselari, dars ishlanmalari, tahlillari, o‘z o‘zini baholash natijalari, ijodiy ishlari, pedagogik kuzatuvlari va xulosalari jamlanadi. Portfolio orqali talaba o‘z rivojlanishini ko‘radi va keyingi maqsadlarini belgilaydi.

Refleksiv-transformativ bosqichida professor-o‘qituvchining mavqei va roli ham o‘zgaradi. U mentor, maslahatchi, yo‘naltiruvchi va hamfikir sifatida faoliyat yuritadi. O‘qituvchi talabaga tayyor xulosa bermaydi, balki uni mustaqil fikrlashga, o‘z pozitsiyasini asoslashga, o‘z tajribasidan xulosa chiqarishga va kasbiy o‘shish rejasini tuzishga yo‘naltiradi. Mazkur bosqichning natijasida talabalarda madaniy voqelikni anglash, pedagogik faoliyatni qadriyatlar asosida baholash, o‘zini bo‘lajak o‘qituvchi sifatida idrok etish, o‘z faoliyatini tanqidiy tahlil qilish, shaxsiy va kasbiy rivojlanish yo‘nalishini belgilash ko‘nikmalari shakllanadi. Talaba pedagogika fanlarini o‘zlashtirish jarayonida nafaqat bilim oladi, balki o‘zining ichki dunyosi, qarashlari va kasbiy maqsadlarini ham qayta shakllantiradi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarda reflektiv-madaniy dunyoqarashni tarbiyalashning bir qator texnologiyalaridan ham foydalaniladi. Shunday texnologiyalardan biri reflektiv kundalik texnologiyasidir. Talabaning o‘quv, shaxsiy va kasbiy tajribasini muntazam yozma tahlil qilishga asoslangan pedagogik texnologiya bo‘lib, mazkur texnologiya talabalarda reflektiv-madaniy dunyoqarashni tarbiyalashda muhim vosita hisoblanadi. Bu texnologiya orqali talaba o‘z fikri, hissiyoti, qadriyatlari, pedagogik qarashlari va kasbiy pozitsiyasini anglaydi, qayta baholaydi va takomillashtiradi. Reflektiv kundalik texnologiyasini qo‘llashdan asosiy maqsadi talabalarda o‘rganilgan bilimni shaxsiy tajriba, madaniy qadriyat va kasbiy mas‘uliyat bilan bog‘lash ko‘nikmasini shakllantirishdan iborat. Shuning uchun bu texnologiya talabani faol fikrlovchi, o‘z qarashlarini tahlil qiluvchi va pedagogik voqelikka madaniy nuqtai nazardan yondashuvchi shaxs sifatida rivojlantiradi. Pedagogika, tarbiya nazariyasi, didaktika, pedagogik mahorat, pedagogik

psixologiya, etnopedagogika kabi fanlarda refleksiv kundalikdan foydalanish talabalarning nazariy bilimlarini chuqurlashtiradi. Ushbu texnologiyani qo‘llashda o‘qituvchi talabalarga tayyor xulosa bermaydi, balki yo‘naltiruvchi savollar orqali ularni mustaqil fikrlashga undaydi.

Xulosa qilib aytganda, madaniyatshunoslik yondashuviga asoslangan ushbu bosqichli pedagogik texnologiyalar bo‘lajak o‘qituvchilarni nafaqat “dars beruvchi”, balki ta’lim jarayonida madaniy muhit yaratuvchi va o‘quvchi shaxsini yuksaltiruvchi haqiqiy murabbiy sifatida tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-fevraldagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmonidagi uzluksiz ta’lim tizimini rivojlantirishga oid ustuvor vazifalar.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “2022-2026 yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-134-sonli farmonining mazmun, mohiyati.
3. Safarova R.G. Mechanisms of applying the cultural science approach to the didactic process based on the integration of pedagogical subjects. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2 ISSUE 9 SEPTEMBER 2023 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337. P 495-499
4. Safarova R.G. Madaniyatshunoslik yondashuvi asosida bo‘lajak o‘qituvchilarda “4 k” kompetensiyalarini shakllantirishning didaktik imkoniyatlari. “International scientific practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 158-164.
5. Safarova R.G. Pedagogikada madaniyatshunoslik yondashuvining rivojlanish tendensiyalari // Zamobaniy uzluksiz ta’limni raqamlashtirish: pedagogika sohasidagi zamonaviy tendensiyalar va rivojlanish omillari: Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallar to‘plami. –Andijon, 2022. –B. 20-23.